

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UO'K: 631.412

QUYI AMUDARYO SUG'ORILADIGAN O'TLOQI-ALLYUVIAL TUPROQLARINING
AGROFIZIKAVIY XOSSALARINI ORGANISH

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Sultanova.N Rajabova.G Zayniddinova.Sh Kemolova.M

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'tloqi-allyuvial sho'rlangan tuproqlarning fizikaviy xossalari o'rganish bo'yicha keltirilgan bo'lib, sho'rlangan tuproqlarning gigroskopik namligi holati aniqlanganligi va ularning asosiy parametrlari berilgan.

Kalit so'zlar: O'tloqi-allyuvial, tuproq, fizik holati, sho'rlangan, solishtirma og'irligi, hajm og'irligi, g'ovakligi.

Аннотация: В данной статье представлены физические свойства лугово-аллювиальных засоленных почв по исследованию, даны определения состояния гигроскопической влажности засоленных почв и их основные параметры.

Ключевые слова: Лугово-аллювиальные, почвы, физическое состояние, засоление, удельный вес, объемная масса, пористость.

Abstract: This article presents the physical properties of meadow-alluvial saline soils according to the study, determines the state of hygroscopic moisture of saline soils and their main parameters.

Keywords: Alluvial meadow, soil, physical condition, saline, specific gravity, bulk density, porosity.

Kirish. Bugungi kunda «dunyoda degradatsiyaga uchragan yerlarning qariyb 40 foizi qashshoqlik eng yuqori bo'lgan mamlakatlar hududlariga to'g'ri kelib, uning oqibati 1,5 mlrd odamning salomatligiga va turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu vaziyatni yumshatish maqsadida AQSh, Braziliya, Kanada, Avstraliya, Hindiston, Yevropa, Osiyo va dunyoning boshqa ko'plab davlatlarida asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladigan tuproqlarni unumdorligini saqlash, qayta tiklash, oshirish hamda himoyalashda resurstejamkor innovatsion agrotexnologiyalarni qo'llashga katta e'tibor qaratilmoqda». Shu sababli tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, tuproqqa minimal ishlov berish, o'simlik qoldiqlari yordamida tuproqlarni himoyalash, o'g'itlarni maqbul me'yor va muddatlarda qo'llash bilan

birga yuqori hamda sifatli hosil olishning ilmiy asoslangan yechimlarini topish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'z navbatida, respublikamizda sug'oriladigan tuproqlarning unumdorlik ko'rsatkichlarini pasayishiga olib keluvchi sabablarni aniqlash, salbiy jarayonlarni oldini olish, tuproqlarni muhofaza qilish va unumdorligini oshirish bo'yicha tegishli tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda.

Respublikasida yuzaga kelgan og'ir ekologik vaziyat tabiiy resurslarning, jumladan, tuproqlar meliorativ holatining yomonlashishiga va oqibatda tuproqning sifat ko'rsatkichlarini - unumdorligini pasayishiga olib kelmoqda. Bunday paytda tuproqning agrofizik xossalari va unda sodir bo'ladigan fizik jarayonlarni kompleks o'rganish sho'rlangan tuproqlarning

meliorativ holati haqida to'liq va asosli ma'lumotlarni beradi. Shuningdek, tuproqning agrofizikaviy xususiyatlarini o'rganish, uning genetik xususiyatlarini yanada to'g'ri baholash va shu asosda tuproq unumdorligini oshirish uchun zarur bo'lgan eng to'g'ri agroteknik va meliorativ tadbirlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Bu borada, tuproqning mexanik tarkibi uning unumdorligini baholashda, tuproqning meliorativ holatini yaxshilash uchun mo'ljallangan tadbirlar tizimini ishlab chiqishda, o'simliklarni normal sharoitda o'sib rivojlanishi uchun, shuningdek qishloq xo'jaligi yerlaridan barqaror foydalanishda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va uslublari.

Tadqiqotning obyekti sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanida tarqalgan turli darajada sho'rlangan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlar olingan.

Tajribalarda tahlillar "Теории и методы физики почв", "Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель" uslubiy qo'llanmalari va O'zPITI da qo'llaniladigan usullar bo'yicha amalga oshirildi.

Ilmiy tadqiqot natijalari. Tuproqlarda kechadigan fizikaviy, kimyoviy va biologik jarayonlarning borishida tuproq namligining ahamiyati kattadir. Tadqiqotlar davomida

tuproqning maksimal gigroskopik namligi hamda so'lish namligi ko'rsatkichlari ham aniqlandi. Tuproq profili bo'ylab maksimal gigroskopik namlikning (MG) o'zgarishi, avvalo, tuproqning mexanik tarkibiga bog'liqdir. Tuproqning mexanik tarkibi qanchalik og'ir bo'lsa, ularning maksimal gigroskopikligi shunchalik yuqori bo'ladi. Mexanik tarkibning xilma-xilligi, shuningdek, agrokimyoviy xususiyatlarning farqi (gumus tarkibi, ozuqa moddalari, sho'rlanish darajasi) o'rganilayotgan tuproqlarning maksimal gigroskopikligidagi katta o'zgaruvchanlikni belgilaydi.

Olingan ma'lumotlardan, ya'ni eskidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarning yuqori qatlamlarida maksimal gigroskopik namlik 3,52 dan 4,61 % gacha, uning nisbatan yuqori qiymatlari gumusli qatlamlarga to'g'ri keladi. Tuproq profilining o'rta qismida, tuproq mexanik tarkibining yengillashishi bilan bog'liq holda, MG ko'rsatkichi ham sezilarli ravishda pasayadi

(1,02-1,12 %). Tuproq namunalarida og'ir qumoqli va loyli gorizontlarda maksimum gigroskopik namlik qiymati 4,65 dan 5,45 % gacha, qumloq hamda qumli qatlamlarda uning qiymati 0,86 dan 2,00 % atrofida tebranadi. Sho'rhoklarda profil bo'ylab maksimal gigroskopik namlik qiymati 2,33 dan 3,80 % gacha, uning eng yuqori ko'rsatkichlari og'ir va loy qatlamlariga (3,26-3,80%) to'g'ri keladi.

O'tloqi-allyuvial tuproqlarning umumiy fizik xossalari

Kesma raqami, tuproq va massiv nomi	Qatlam chuqurligi, sm	MG, %	SN, %
Kesma-1. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, QQDITI xo'jaligi	0-30	4,61	6,92
	30-59	4,70	7,05
	59-90	1,12	1,68
	90-112	2,15	3,23
	112-154	4,16	6,24
	HCP ₀₅	0,04	0,06
	Sx %	1,06	1,12
Kesma-2. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, QQDITI xo'jaligi	0-30	3,26	4,89
	30-42	1,02	1,53
	42-56	2,44	3,66
	56-75	3,78	5,67
	75-92	3,52	5,28
	92-133	0,90	1,35
	HCP ₀₅	0,06	0,07
Sx %	2,33	1,99	
	0-27	3,20	4,80
	27-48	3,21	4,82

Kesma-4. Yangidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, Baxytli massivi	48-70	5,45	8,18
	70-77	4,40	6,60
	77-88	2,16	3,24
	88-95	2,82	4,23
	95-146	0,86	1,29
	HCP ₀₅	0,07	0,07
	Sx %	2,35	1,50

So'lish namligining qiymatlari namlikning eng past chegarasini belgilaydi, undan keyin o'simlikning nobud bo'lishi sodir bo'ladi. Shuning uchun suv miqdorini aniqlash o'simliklar uchun mavjud bo'lgan namlikning pastki chegarasini aniqlash va faol namlik diapazonlarini hisoblash uchun juda zarurdir.

Shu munosabat bilan, o'rganilayotgan tuproqlarning profili bo'yicha so'lish namligining o'zgarishi tabiati maksimal gigroskopik namlik qiymatiga to'liq mos keladi.

Xulosa. Umuman olganda, tuproqning fizik holatini belgilovchi parametrlar hudud tuproqlarining meliorativ holatini yaxshilash maqsadida ishlov berish turlarini tanlash, agromeliorativ tadbirlarni belgilash imkonini beradi, shuningdek o'g'it va boshqa meliorantlar orqali tarkibini oziqa elementlari va organika bilan boyitishda kuzatilishi mumkin bo'lgan o'zgaruvchan qiymatlar sifatida ko'rib chiqishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. *Абдуллаев С.А. Агрофизические основы мелиорации засоленных почв низовий Амударьи: Дисс. ... докт. с/х. наук. – Ташкент, 1995. - 5-267 с.*
2. *Артемяева З.С. Органическое вещество и гранулометрическая система почвы. М.: ГЕОС, 2010. 240 с.*
3. *Архангельский А.Д. Географические исследования в низовьях Аму-Дарьи, М. – Л., Изд-во Главного геолого-развед. упр. ВСХН Росс, 1931. - 94 с.*
4. *Баздырев Г. И. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии: учебник / Г. И.Баздырев, А. В. Сафонов. - М. : Колос, 2009. - 415 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений).*
5. <https://www.unccd.int/ru/news-stories/special-feature/witnessing-environmental-catastrophe-reflections-dried-aral-sea#>